

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI KONSTITUTSIYASI VA QONUNLARIDA PROKUROR NAZORATI TADBIRLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI

JUMAYEV Shohjahon Begimqul o‘g‘li

Yuridik kadrlarni qayta tayyorlash va malalakasini oshirish instituti katta o‘qituvchisi
O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish akademiyasi
doktoranti

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada Konstitutsiya darajasida prokuratura organlarining maqomi tartibga solinishi, qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvlari, ularning o‘ziga xos jihatlari, qonunlar ijrosi ustidan prokuror nazorati tadbiri shakllarining tasnifi hamda prokuror tekshiruvi va monitoringining bir-biridan farqlari, shuningdek, alohida xususiyatlari haqida so‘z borgan. O‘tkazilgan prokuror tekshiruvlariga doir ayrim rasmiy statistik ma’lumotlar hamda ilmiy tadqiqot doirasidagi ijtimoiy so‘rovnoma natijalari keltirib o‘tilgan. Bir qator huquqshunos olimlarning fikrlari bilan ilmiy munozaraga kirishilgan hamda ularning qarashlariga nisbatan muallifning shaxsiy ilmiy-nazariy pozitsiyasi keltirib o‘tilgan. Qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvlarini o‘tkazish muddatini to‘xtatish masalalari ham yoritilgan. Bir qator davlatlar, jumladan, Qozog‘iston, Turkmaniston, Qirg‘iziston kabi davlatlarning tajribasi milliy qonunchiligimiz bilan qiyosiy-huquqiy tahlil qilingan hamda ayrim nazariy va amaliyotga yo‘naltirilgan takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: konstitutsiya, qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvi, prokuror nazorati, prokuror nazorati tadbiri shakllari, monitoring, tekshiruv o‘tkazish muddatini to‘xtatish, tekshiruv o‘tkazish muddatini uzaytirish, qonunlar ijrosi ustidan prokuror nazorati hujjatlari.

Kirish. Konstitutsiya mamlakatimiz mustaqilligining huquqiy poydevori, inson huquq va erkinliklarining kafolati, birdamlik zanjiri, tenglik mezonidir. Ma’lumki, har bir davlatning shakllanishida Konstitutsiyaning o‘rni beqiyos sanaladi.

Bosh Qomusimiz millatimiz ruhiga, hayot tarzi va urf-odatlariga mos keladigan imon-e’tiqod, insof, diyonat, mehr-oqibat, or-nomus, iffat va hayo kabi eng ezgu fazilatlarni o‘z ichiga olgan desak aslo mubolag‘a bo‘lmaydi. Konstitutsiya davlatni davlat, millatni millat sifatida dunyoga tanitadigan huquqiy hujjatdir. Bosh qomusimizda jamiyat va davlat, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari tuzilishi

hamda faoliyatining asosiy prinsiplari, ularning vakolatlari, fuqarolarning asosiy huquq va burchlari, jamiyat va shaxs o'rtasidagi munosabatlar belgilab berilganligi bilan ham yanada ahamiyatlidir.

Shuningdek, yurtimizda davlat boshqaruvini takomillashtirish, aholining turmush darajasi va hayot farovonligini oshirish, hududlarni har tomonlama rivojlantirish hamda aynan Konstitutsiya normalarining aniq va bir xilda bajarilishini ta'minlashda prokuratura organlarining mas'uliyatli hamda sharafliligi sezilarli ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Prokuraturaning qonunlar ijrosi ustidan nazorat olib borish faoliyati tubdan o'zgartirildi. Ilgari qonun buzilishi holatlarini aniqlash va jazolashga asosiy o'rin berilgan bo'lsa, endi asosiy e'tibor bunday holatlarni oldini olish, mavjud muammolarni bartaraf etishga qaratilmoqda"²¹⁹.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori N.T.Yo'ldoshev ham joriy yil 19-mart kuni mamlakatimiz aholisiga qilgan murojaatida "Har bir tekshiruv hamda tergov ishi prokurorlarning kundalik va qat'iy nazoratida bo'ladi. Tekshiruv va tergov harakatlarining har tomonlama, to'liq, eng asosiysi, xolis va qonuniy o'tkazilishini ta'minlashga alohida e'tibor qaratiladi"²²⁰, deb ta'kidlab o'tdilar.

Ma'lumki, **Bosh qomusimizning** V bo'lim, XXV bob, 143 – 146-moddalari prokuratura organlari faoliyatiga daxldordir.

Jumladan, **Konstitutsiyamizning** 143-moddasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xilda bajarilishi ustidan nazoratni O'zbekiston Respublikasining Bosh prokurori va unga bo'ysunuvchi prokurorlar amalga oshiradi.

O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida prokuror nazorati tadbiri shakllaridan bo'lgan qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvi va monitoringi o'rtasidagi farqlar va ularning o'ziga xos jihatlari aniq belgilanmagan. Quyida ularning bir-biridan tafovutlari va o'ziga xos xususiyatlariga to'xtalib o'tamiz.

Monitoring tushunchasiga yuridik adabiyotlarda turlicha ta'riflar berilgan. Fuqarolik himoyasi ensiklopediyasida monitoring fuqarolar va iqtisodiyotning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha muhim qarorlarni qabul qilishiga olib keluvchi jamiyat va atrof muhitni doimiy kuzatish tizimidan iboratdir, deb ta'rif berilgan²²¹.

²¹⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 08.01.2024 yildagi prokuratura organlari xodimlari hamda faxriylariga tabrik nutqidan // URL: <https://president.uz/uz/lists/view/6961> (murojaat vaqti: 14.02.2024)

²²⁰ O'zbekiston Respublikasi Bosh prokurori Nig'matilla Yo'ldoshev To'liqinovichning 19.03.2025-yildagi mamlakat aholisiga murojaatidan // URL: <https://t.me/uzbprokuratura>.

²²¹ Гражданская защита; Энциклопедия в 4-х томах. Т. II (К-О)-М: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2015

E.M.Terexovning ta'kidlashicha, huquqiy monitoring deganda, tegishli subyektlar tomonidan huquqiy amaliyotni takomillashtirish maqsadida huquqiy materiallarni yig'ish va tahlil qilish faoliyati tushuniladi. Shuningdek, huquqiy monitoringning maqsadi – bu huquqiy amaliyotni takomillashtirish uchun huquqiy materiallarni yig'ish va tahlil qilishdir. Huquqiy monitoring obyekti esa normativ-huquqiy hujjatlar, huquqni talqin qilish aktlari, huquqni qo'llash (amalga oshirish) aktlaridir²²².

Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori, amaliyotchi prokuratura xodimi U.A.Axunovning qarashicha, oziq-ovqat xavfsizligiga oid qonunchilik ijrosi ustidan monitoring deganda prokuratura va nazorat idoralari tomonidan xo'jalik yurituvchi subyektlarning moliya-xo'jalik faoliyatiga aralashmasdan turib, olib boriladigan kuzatuvdir. Oziq-ovqat xavfsizligiga oid qonunchilik ijrosi ustidan monitoring va tekshiruvning asosiy farqi tekshirish moliya-xo'jalik faoliyatiga aralashgan holda o'tkaziladigan nazorat tadbiri bo'lsa, monitoringda tadbirkorlik subyekting moliya xo'jalik faoliyatiga aralashmagan holda o'tkaziladigan nazorat tadbiri tushuniladi.

T.T.Galiyevning fikricha esa, monitoring o'rganilayotgan normativ-huquqiy hujjatning holati qanday o'zgarayotganini aniqlash va aks ettirish imkonini beradi — bu esa, tegishli qonunchilik sohasi, umuman qonunchilik tizimi hamda huquqiy munosabatlarni tartibga solishning o'tgan, hozirgi va kelajakdagi holatini ko'rsatadi.

Y.A.Tixomirov esa huquqiy monitoring haqida fikr bildirar ekan, "huquqiy monitoring — bu boshqaruv, xo'jalik yuritish va boshqa shu kabi jarayonlarning barcha bosqichlarida harakatlanadigan, axborot-tahliliy xarakterga ega bo'lgan dinamik tashkiliy-huquqiy institutdir. U huquqning yuzaga kelishi va amal qilishi bosqichlarining barchasida namoyon bo'ladi", deb hisoblaydi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarning deyarli barchasida monitoringning asosiy belgisi kuzatuv va tahlil ekanligiga guvoh bo'lish mumkin. Bizning fikrimizcha esa, *prokuratura organlari tomonidan amalga oshiriladigan monitoring* – bu prokuratura organlari tomonidan davlat organlari, tashkilotlar va mansabdor shaxslar faoliyatida qonunlarga rioya etilishini doimiy va tizimli ravishda o'rganish, baholash hamda kuzatish orqali qonun ustuvorligini ta'minlashga qaratilgan nazorat shaklidir. Qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvi hamda monitoringi o'rtasida muayyan farqlar mavjud. Tekshiruv va monitoring ikki turli nazorat shakli bo'lib, ular maqsadi, metodologiyasi va qo'llanish holatlari bilan ham farqlanadi. Tekshiruvda ko'proq

²²² Терехов Евгений Михайлович Мониторинг интерпретационных актов в системе правового мониторинга // Вестник СГЮА. 2017. №2 (115). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/monitoring-interpretatsionnyh-aktov-v-sisteme-pravovogo-monitoringa>

hujjatlar, dalillar asosida aniqlovchi va tahliliy yondashuv bo‘ladi. Monitoringda esa raqamlar, indikatorlar va holatni kuzatish orqali baholashga asoslanadi. Shuningdek, tekshiruv – bu nazoratning yakuniy bosqichi bo‘lib, xatolik yoki qonunbuzarliklarni aniqlashga qaratilgan. Monitoring esa bu jarayonni kuzatish va real vaqt rejimida baholab borishdir.

Shu kabi, qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvi va monitoringi o‘rtasidagi yana bir asosiy farq tekshiruv natijasida muayyan huquqiy ta’sir choralari(intizomiy, ma’muriy javobgarlik choralari) qo‘llaniladi, monitoringda esa kuzatuv va tahlil amalga oshirilib, unda subyektlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir choralari qo‘llanilmaydi. Monitoringda tashkilotga yoki mansabdor shaxsga holat yuzasidan axborot berish uchun axborot xati, aniqlangan holatlar tahlili, statistika va umumiy xulosa aks etgan tahliliy ma’lumotnoma hamda kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha umumiy takliflar aks etgan tavsiyanoma kabi hujjatlar qo‘llaniladi. Qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvlari davomida esa “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonunning V bo‘lim 37-moddasida qayd etilgan prokuror nazorati hujjatlari(protest, qaror, taqdimnoma, ariza va ogohlantiruv) tatbiq etiladi.

Shuningdek, prokuror nazoratini qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvi tushunchasidan ko‘ra kengroq tushuncha deb hisoblaymiz. Boisi, prokuror nazorati prokuror tekshiruidan boshqa vositalar orqali ham ta’minlanadi (Misol uchun, monitoring, nazorat qiluvchi organlarning qonun buzilishi to‘g‘risidagi materiallarini ko‘rib chiqish, axborot-tahlil faoliyatini yuritish va boshqalar).

Ushbu fikrimizni asoslash uchun ayrim xorijiy davlatlar tajribasi keltirib o‘tilsa, maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Xususan, Qozog‘iston Respublikasining 2022-yil 5-noyabrda №155-son bilan qabul qilingan “Prokuratura to‘g‘risida”gi Konstitutsiyaviy Qonuni[6] 17-moddasi birinchi qismida prokuror nazoratining shakllari va chegaralari ko‘rsatilgan. Unga ko‘ra, prokuror nazorati *qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvi, qonuniylik holatini tahlil qilish, kuchga kirgan hujjatlarni baholash* orqali amalga oshiriladi.

Amaliyot va ilg‘or xorij tajribalaridan kelib chiqib, qonunlar ijrosi ustidan prokuror nazorati tadbirlari ham tasniflanishi lozim, deb hisoblaymiz. Qonunlar ijrosi ustidan prokuror nazorati tadbiri monitoring o‘tkazish, qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvi, axborot-tahlil faoliyat yuritish, nazorat organlarining qonunbuzilishi to‘g‘risidagi materiallarni ko‘rib chiqish shakllaridan iborat bo‘ladi hamda ushbu tasnif O‘zbekiston Respublikasining “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonuniga kiritilishi lozim, deb taklif qilamiz.

Umuman olganda, qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvini prokuror nazoratini ta'minlashning muhim va ajralmas qismi sanalib, ushbu tushunchaning mohiyati hamda undan ko'zlangan maqsad borasida aniq to'xtamlarga kelmasdan turib, qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvini o'tkazish samaradorligiga to'liq erishib bo'lmaydi.

Amaldagi "Prokuratura to'g'risida"gi Qonunda qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvlari ustidan shikoyat qilish huquqi qayd etilmagan. Ma'lumki prokuror tekshiruvlari davomida tegishli huquqiy xatti-harakatlar ketma-ketligi amalga oshirilib, mazkur harakatlar qonunga zid bo'lib qolsa, misol uchun, tekshiruv o'tkazishning qonuniy asosi bo'lmasa, uni amalga oshirishning belgilangan muddati o'tib ketsa, tekshiruv uni o'tkazish vakolatiga ega bo'lmagan shaxslar tomonidan amalga oshirilsa qanday yo'l tutilishi aniq belgilanmagan. Ayrim xorijiy davlatlar tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, tekshiruvlar ustidan shikoyat qilish instituti Qonun darajasida belgilanganiga duch kelishimiz mumkin. Jumladan, Qozog'iston Respublikasining 2022-yil 5-noyabrda 155-VII-son bilan qabul qilingan "Prokuratura to'g'risida"gi Konstitutsiyaviy qonunining 19-moddasiga asosan, qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvlarini tayinlash to'g'risidagi qaror hamda prokuratura xodimlarining harakatlari (harakatsizligi) ustidan Qozog'iston Respublikasi qonunchiligida belgilangan tartibda shikoyat qilish mumkin.

Shu kabi, Turkmaniston Respublikasining 2015-yil 2-dekabrda qabul qilingan "Prokuratura to'g'risida"gi Qonuni[7] 11-moddasi prokuror nazorati doirasidagi harakatlar va hujjatlar ustidan shikoyat qilish tartibi bo'yicha bo'lib, unga ko'ra, prokuror nazorati doirasidagi harakatlar va hujjatlar (aktlar) bo'yicha shikoyatlar, agar qonun bilan boshqa muddat belgilanmagan bo'lsa, shikoyat qilinayotgan harakat sodir etilgan yoki prokuror hujjati e'lon qilingan kundan boshlab *o'n kun ichida* yuqori turuvchi prokurorga yuborilishi mumkin. Shikoyat qilish bu harakat yoki hujjatning ijrosini to'xtatmaydi. Prokuror o'z vakolatlarini amalga oshirar ekan, fuqarolar va yuridik shaxslarga nisbatan amalga oshirilayotgan harakat yoki chiqarilayotgan prokuror nazorati hujjati, shuningdek, ular bo'yicha shikoyat qilish tartibi va muddati haqida tushuntirish berishi shart. Yuqori turuvchi prokuror pastroq lavozimdagi prokurorning harakatlari va hujjatlari bo'yicha berilgan shikoyatni *bir oy muddatda ko'rib chiqadi* va natijalari haqida yozma ravishda shikoyat arizachisiga hamda harakati ustidan shikoyat qilingan prokurorga xabar beradi.

Shuningdek, 2021-yil 10-sentabrda qabul qilingan Qirg'iziston Respublikasining "Prokuratura to'g'risida"gi Qonuni 8-moddasiga muvofiq, prokurorning harakatlari va prokuror ta'sir choralari qo'llashga doir hujjatlari ustidan

yuqori turuvchi prokurorga yoki sudga shikoyat qilinishi mumkin. Prokuror talablari yoki prokuror ta'sir chorasini bo'yicha hujjatlar ustidan shikoyat qilish ularning ijrosini to'xtatmaydi. Sud yoki yuqori turuvchi prokuror prokurorning harakatlari yoki ta'sir chorasini qo'llashga doir hujjatlari ustidan murojaatni ko'rib chiqish yakuniga yetgunga qadar, ularni ijro etilishini to'xtatib turishi mumkin. Yuqori turuvchi prokuror fuqarolar va (yoki) yuridik shaxslarning murojaati asosida yoki o'z tashabbusi bilan, quyi lavozimdagi prokurorning prokuror ta'sir chorasiga doir hujjatini bekor qilishi (qaytarib olishi) mumkin.

Shuningdek, huquqshunos olim A.B.Komilovning "tekshiruv bilan bog'liq prokurorning harakatlari (harakatsizligi) va qarorlariga nisbatan shikoyat qilish tartibi kabi masalalar Qonunning tartibga solish doirasidan to'liq tashqarida qolgan" degan fikrini qo'llab-quvvatlaymiz.

Fikrimizcha, quyidagi hollarda prokuror tekshiruvlari ustidan shikoyat qilish mumkin bo'ladi:

- tekshiruv o'tkazishga asos bo'lmagan yoki maxsus qarorsiz tekshiruv o'tkazilganda;

- tekshiruv muddati buzilganda;

- tekshiruvda vakolatsiz shaxs ishtirok etganda;

- prokuror o'z vakolatini suiiste'mol qilib, tekshiruv doirasidan chetga chiqqanda.

Qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruvlaridan norozi bo'linganda yuqori turuvchi prokuraturaga yoki sudga shikoyat qilish mumkin bo'lib, shikoyatda quyidagilar ko'rsatilishi maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

- shikoyat qilinayotgan organ nomi va tomonlar haqidagi aniq ma'lumotlar;

- huquq buzilgan vaziyat (faktlar bilan);

- shikoyat qiluvchi tayanayotgan asoslar (normativ hujjatlarga havola bilan);

- talablar (aktini bekor qilish, tekshiruv natijalarini noqonuniy deb topish).

Umuman olganda, prokuror nazorati tadbiri shakllari, jumladan qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruv ustidan yuqori turuvchi prokurorga yoki sudga murojaat qilish instituti O'zbekiston Respublikasining "Prokuratura to'g'risida"gi Qonuniga ham kiritilsa maqsadga muvofiq bo'ladi, deb hisoblaymiz. Chunki bu tekshiruv qaratilgan obyektlar va mansabdor shaxslarning huquq va erkinliklarini muhofaza qilishga xizmat qiladi. Qolaversa, ushbu taklifni amalga oshirilishi O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirda qabul qilingan **Konstitutsiyasi 40-moddasida** belgilangan "har kim bevosita o'zi va boshqalar bilan birgalikda davlat organlariga hamda tashkilotlariga, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlariga, mansabdor

shaxslarga yoki xalq vakillariga arizalar, takliflar va shikoyatlar bilan murojaat qilish huquqiga ega” normasiga mutanosib bo‘ladi.

Qayd etib o‘tish joizki, tadqiqot davomida mazkur masala yuzasidan prokuratura organlari xodimlari o‘rtasida o‘tkazilgan so‘rovnoma[8]da ham “Prokuror tekshiruv ustidan yuqori turuvchi prokuraturaga yoki sudga murojaat qilish huquqini qonunchiligimizda belgilanishi maqsadga muvofiqmi?” deb savol berilganda, respondentlarning jami 5437 nafaridan 3909 nafari, ya’ni 71.8 foizi “Ha, maqsadga muvofiq. Chunki bu tekshiriluvchilar huquqlari va qonuniy manfaatlarining himoya qilinishiga hamda tekshiruvlarning yanada qonuniy va adolatli bo‘lishiga xizmat qiladi” deya javob bergan. Ijtimoiy so‘rovnoma natijalari ham keltirilgan taklifning naqadar asoslilikidan dalolat beradi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin:

*Birinchi*dan, qonunlar ijrosi ustidan prokuror nazorati tadbirlarining tasnifini hamda ushbu tadbirlarning o‘ziga xos jihatlari va mazmun-mohiyatini ochib beruvchi ta’riflarni O‘zbekiston Respublikasining “Prokuratura to‘g‘risida”gi Qonuniga kiritishni taklif qilamiz.

*Ikkinchi*dan, qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruv va monitoringi o‘rtasidagi farqlardan biri tekshiruv – bu nazoratning yakuniy bosqichi bo‘lib, xatolik yoki qonunbuzarliklarni aniqlashga qaratilgan. Monitoring esa bu jarayonni kuzatish va real vaqt rejimida baholab borishdir. Shuningdek, tekshiruv moliya-xo‘jalik faoliyatiga aralashgan holda o‘tkaziladigan nazorat tadbiri bo‘lsa, monitoring esa nazorat obyektining moliya xo‘jalik faoliyatiga aralashmagan holda o‘tkaziladigan nazorat tadbiri sanaladi. Shu kabi, qonunlar ijrosi ustidan prokuror tekshiruv va monitoringi o‘rtasidagi yana bir asosiy farq tekshiruv natijasida muayyan huquqiy ta’sir choralari(intizomiy, ma’muriy javobgarlik choralari) qo‘llaniladi, monitoringda esa kuzatuv va tahlil amalga oshirilib, unda subyektlarga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir choralari qo‘llanilmaydi. Ushbu nazorat tadbirlarining o‘ziga xos xususiyatlari ham Qonun darajasida tartibga solinishi joiz, deb hisoblaymiz.